

III CITE

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Tecnologias Emergentes, Transformação Digital e Impactos Socioeconômicos
19 e 20 de Novembro de 2026

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA APRENDIZAGEM: O USO DO CHATGPT SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES

Simplício dos Santos Mota¹
Marcene Pereira dos Santos²
Israel Soares de Santana³

¹Recursos Genéticos Vegetais - Universidade Estadual de Feira de Santana, simpliciomotta19@gmail.com

²Licenciado em Geografia - Universidade Estadual de Feira de Santana, marconysantos94@gmail.com

³ Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, israelsoares2@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20735617

Introdução: Com a inserção das tecnologias digitais nas escolas e nos estudos, muita coisa mudou na forma como ensinamos e aprendemos. Assim, a Inteligência Artificial, como o ChatGPT, tem aparecido como uma grande aliada, ajudando a encontrar informações rapidamente, facilitando a resolução de atividades e auxiliando na compreensão de assuntos complexos. Entretanto, esse uso também traz à tona preocupações importantes sobre os rumos da educação, especialmente em relação à autonomia dos alunos, ao desenvolvimento do pensamento crítico e ao papel do professor como mediador do conhecimento. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar as percepções de um grupo de jovens sobre o uso do ChatGPT como ferramenta de apoio à aprendizagem, buscando compreender suas contribuições, limitações e possíveis impactos no processo educativo. **Metodologia:** A pesquisa caracteriza-se como de natureza quantitativa e descritiva. A obtenção dos dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado, elaborado na plataforma Google Forms, contendo perguntas objetivas sobre o uso do ChatGPT no contexto escolar. O instrumento foi aplicado a um total de 17 estudantes, e as respostas foram organizadas e analisadas com base em frequências absolutas e percentuais, permitindo a identificação de tendências nas percepções dos participantes

III CITE

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Tecnologias Emergentes, Transformação Digital e Impactos Socioeconômicos
19 e 20 de Novembro de 2026

. **Resultados:** Os resultados indicam que todos os participantes já utilizaram o ChatGPT, tanto de forma geral quanto para fins escolares, demonstrando ampla inserção da ferramenta no cotidiano dos estudantes. A maioria (88,2%) afirmou que o uso contribuiu para a melhor compreensão dos conteúdos, evidenciando seu potencial como recurso de apoio à aprendizagem. No entanto, as percepções sobre a utilização na escola mostraram-se divididas, com predominância de avaliações neutras (41,2%), seguidas por opiniões positivas (29,4%) e negativas (29,4%). Além disso, um dado relevante é que 76,5% dos estudantes acreditam que o uso da ferramenta pode prejudicar o aprendizado, indicando uma visão crítica quanto ao seu uso indiscriminado. Quando questionados sobre a inserção da ferramenta nas aulas, a maioria (82,4%) defende que seu uso deve ocorrer apenas com a orientação do professor, reforçando a importância da mediação pedagógica no processo de aprendizagem. **Conclusão:** Conclui-se que o recurso é amplamente utilizada pelos estudantes e reconhecido como uma ferramenta que pode contribuir para a aprendizagem. No entanto, seu uso também suscita preocupações quanto aos possíveis impactos negativos, especialmente quando utilizado de forma inadequada ou sem orientação. Dessa forma, destaca-se a importância do papel do professor na mediação do uso dessas tecnologias, garantindo que elas sejam utilizadas de maneira crítica, consciente e alinhada aos objetivos educacionais.

Palavras-Chaves: Aprendizagem digital; Mediação pedagógica; Percepção estudantil; Tecnologias educacionais; Uso pedagógico.